

Pendampingan Pemanfaatan STIK Es Krim sebagai Media Belajar Bermain Anak di RA Darul Fikri Lingkung Desa Persiapan Peseng

Azmussy'a'ni^{1*}, Trisna Kusuma Wardani², Khairunnisa Uladah³

^{1,2,3}Universitas Nahdhatul Ulama NTB, Indonesia

*Corresponding Email: azmmunk87@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 10-09-2023

Disetujui: 20-09-2023

Terbit: 11-11-2023

Abstrak

Dunia anak adalah dunia bermain dan surganya anak juga bermain, karena itulah anak harus mendapatkan pembelajaran yang mampu merangsang kinerja otak dan kecerdasan tanpa harus meninggalkan kebahagiaannya yaitu bermain. Melalui aktifitas bermain anak memperoleh pengalaman menumbuhkan rasa ingin tahu yang memperkaya pengertiannya. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan atas dasar permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif anak dalam lingkup perkembangan berfikir simbolik terutama dalam mengenal lambang bilangan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya media yang digunakan. Tujuan PKM ini antara lain untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekolah dalam memberikn pembeljrn menyenangkan dan bermakna melalui medi STIK ES krim. Metode Pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah observasi awal di lokasi kegiatan, koordinasi dengan fihak sekolah dan sosialisasi program. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah: (1) Anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar; (2) Anak-anak terlatih untuk menjadi lebih bersabar melalui permainan menyusun puzzle; (3) Anak-anak menjadi terlatih dalam memecahkan masalah melalui permainan puzzle; (4) Anak-anak mengenal konsep pola matematika melalui permainan pencocokan pola lingkaran berwarna; (5) Memotivasi anak untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui aktivitas bermain menggunakan stik es krim; (6) Orang tua dan guru termotivasi untuk memfasilitasi anak dengan media belajar bermain yang bervariasi.

Kata Kunci: Pendampingan, STIK Es Krim, Media Belajar, RA Darul Fikri

Cara Sitasi: Azmussy'a'ni, et al (2023) Pendampingan Pemanfaatan STIK Es Krim sebagai Media Belajar Bermain Anak di RA Darul Fikri Lingkung Desa Persiapan Peseng. ASSKRUIE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Hlm, 42-48. Vol. 1, No. 1, 2023.

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani melalui pemberian rangsangan pendidikan agar anak siap untuk memulai pendidikan lebih lanjut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) (Nasional, 2003). Sebagaimana yang dikemukakan (Manning, 2002) dalam (Wani et al., 2023) yang menyatakan bahwa perkembangan pada satu tahap perkembangan akan menentukan bagi perkembangan selanjutnya.

Tumbuh kembang anak pada PAUD meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik (kemampuan motorik halus dan kasar), kecerdasan (berpikir, kreativitas, kecerdasan emosional dan spiritual), sosioal emosional (sikap, perilaku dan agama), bahasa dan komunikasi yang sesuai dengan keunikan perkembangan anak usia dini (Azizah, 2022). Dengan pengertian “bermain sambil belajar”, maksudnya adalah dengan bermain sesungguhnya anak sedang melakukan pembelajaran, baik itu fisik motorik, logika-matematika, bahasa, sosial emosional, kreativitas, maupun seni (Fadlillah, 2019).

Dalam hal mengembangkan dan melatih kecerdasan anak, (Rasyid & Mansyur, 2009) berpendapat bahwa anak usia dini adalah masa keemasan. Nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni merupakan aspek perkembangan yang dapat dikembangkan pada anak usia dini. Kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya (Parwati et al., 2013). Aspek perkembangan yang perlu dikembangkan di RA Darul Fikri Desa Persipn Peseng pada Kelompok A salah satunya yaitu aspek perkembangan kognitif.

Perkembangan kognitif untuk anak Kelompok A (4-5 tahun) dalam tahap pra operasional (Bodedarsyah & Yulianti, 2019). Pengembangan aspek kognitif pada lingkup perkembangan berpikir simbolik anak kelompok A dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan seperti menghitung jumlah benda, mengenal konsep dan lambang bilangan, serta lambang huruf (Nur'Aisyah, 2021). Oleh karena itu, pengenalan konsep dan lambang bilangan sangat penting untuk dikuasai anak sehingga perlu di kenalkan sejak dini, karena akan menjadikan pengetahuan dasar dalam konsep-konsep matematika untuk anak ketika akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang selanjutnya. Anak secara bertahap belajar mengenal angka dan menghitung sesuai dengan perkembangan mental anak.

Ada berbagai media yang dapat di gunakan untuk kegiatan belajar pada anak. Media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang minat, perhatian siswa dalam belajar (Azhari & Purwoko, 2018) seperti, dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana seperti media stik eskrim berwarna untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran dalam pengenalan lambang bilangan pada anak. Dalam penggunaan media stik eskrim ini terdapat warna yang berbeda-beda pada setiap stik eskrim, selain itu terdapat media berbentuk balok dengan beberapa lubang disertai lambang bilangan, dan kegunaan lubang pada balok yaitu untuk memasukkan stik eskrim tersebut sesuai dengan jumlah bilangan yang benar. Dunia anak adalah dunia bermain dan surganya anak juga bermain, karena itulah anak harus

mendapatkan pembelajaran yang mampu merangsang kinerja otak dan kecerdasan tanpa harus meninggalkan kebahagiaannya yaitu bermain (Rahmawati, 2008).

Melalui aktifitas bermain anak memperoleh pengalaman menumbuhkan rasa ingin tahu yang memperkaya pengertiannya. Kegiatan bermain anak harus difasilitasi oleh orang tua di rumah dan pendidik di sekolah untuk mendukung agar anak menjadi aktif dan kreatif. Pembelajaran anak usia dini adalah pondasi pendidikan bagi anak yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak (Ariyanti, 2016), oleh karena itu perlu adanya proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.

Melihat kondisi anak-anak yang cenderung tidak bisa memecahkan masalah sederhana karena kurangnya pembiasaan dan pelatihan yang diberikan oleh orang tua di rumah dan hanya mengandalkan aktivitas belajar di sekolah yang sangat minim. Dan kurangnya media belajar yang disiapkan guru melatarbelakangi penulis dalam melakukan kolaborasi sebagai program pengabdian individu dan didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan anak usia dini yang terdapat di Desa Persiapan peseng.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan pendampingan ini, pendamping melakukan kolaborasi dengan guru dan orang tua dalam membuat media belajar bermain anak dengan memanfaatkan stik es krim sebagai bahan utamanya, yaitu pembuatan permainan puzzle stik es krim, mengenal konsep pola matematika dan alphabet box. Adapun tahapan dalam kegiatan pendampingan pembuatan media belajar bermain anak ini, rangkaian tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Observasi ke Yayasan Islam Darul Fikri Lingsung

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 untuk melihat proses kegiatan pembelajaran yang masih kekurangan media pembelajaran bertajuk permainan sehingga anak-anak cenderung terlihat bosan sehingga ingin cepat keluar ruangan. Dan berdasarkan penuturan orang tua siswa yang menemani anaknya sekolah bahwa aktivitas anak di rumah yang terlalu sering bermain gadget. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pendamping memutuskan untuk melaksanakan program dengan menjadikan orang tua siswa di RA Darul Fikri sebagai teman kolaborasi dan siswa sebagai target sasaran dari hasil kolaborasi yang dilakukan.

Gambar 1. Observasi Awal

b. Koodinasi dengan Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Yayasan RA Darul Fikri

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2023. Sebelum melaksanakan program pendampingan, pendamping terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Ketua yayasan sekaligus Kepala Sekolah RA Darul Fikri guna memohon izin melaksanakan program pendampingan pembuatan media belajar bermain anak dengan menjadikan guru dan orang tua siswa di RA Darul Fikri sebagai teman kolaborasi.

c. Sosialisasi Program

Sosialisasi program kolaborasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana serangkaian pelaksanaan program pendampingan pembuatan media belajar bermain anak dengan memanfaatkan stik es krim. Stik es krim merupakan salah satu benda yang mudah didapat dan murah harganya untuk dimanfaatkan sebagai mainan sekaligus media untuk belajar anak.

Gambar 2. Sosialisasi Program

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Koodinasi dengan Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Yayasan RA Darul Fikri

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2023. Sebelum melaksanakan program pendampingan, pendamping terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Ketua yayasan sekaligus Kepala Sekolah RA Darul Fikri guna memohon izin melaksanakan program pendampingan pembuatan media belajar bermain anak dengan menjadikan guru dan orang tua siswa di RA Darul Fikri sebagai teman kolaborasi.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program kolaborasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana serangkaian pelaksanaan program pendampingan pembuatan media belajar bermain anak dengan memanfaatkan stik es krim. Stik es krim merupakan salah satu benda yang mudah didapat dan murah harganya untuk dimanfaatkan sebagai mainan sekaligus media untuk belajar anak.

Gambar 2. Sosialisasi Program

KESIMPULAN

Dari program individu yang sudah penulis lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat mendapatkan respon yang cukup memuaskan dari masyarakat, terlebih lagi para orang tua dan anak-anak di Yayasan Darul Fikri dan anak-anak di SANG AJENG (Sanggar Anak Wajageseng).

Adapun keberhasilan dalam kegiatan kolaborasi dan pendampingan pembuatan media belajar bermain anak dengan memanfaatkan stik es krim dibuktikan dengan adanya hasil, diantaranya:

1. Anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar.
2. Anak-anak terlatih untuk menjadi lebih bersabar melalui permainan menyusun puzzle.
3. Anak-anak menjadi terlatih dalam memecahkan masalah melalui permainan puzzle.
4. Anak-anak menjadi lebih percaya diri.
5. Meningkatnya pemahaman anak tentang huruf abjad besar (kapital) dan kecil menggunakan alfabet box.
6. Anak-anak mengenal konsep pola matematika melalui permainan pencocokan pola lingkaran berwarna.
7. Memotivasi anak untuk mengembangkan kreativitas mereka melalui aktivitas bermain menggunakan stik es krim.

8. Bekurangnya waktu anak dalam bermain gadget karena tergantikan oleh aktivitas bermain dengan permainan edukatif.

Orang tua dan guru termotivasi untuk memfasilitasi anak dengan media belajar bermain yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak The Importance Of Childhood Education For Child Development. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1).
- Azhari, R., & PURWOKO, B. (2018). Pengembangan Media Komik Sebagai Sarana Pengenalan Karir Siswa Kelas Iv Sdn 1 Babatan Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 8(3).
- Azizah, N. (2022). Penerapan Senam Sehat Gembira dalam Mengembangkan Motorik Kasar pada Anak Usia Dini di Roudlotul Athfal (RA) Nahdlotul Ulama (NU) Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun 2021/2022. IAIN KUDUS.
- Bodedarsyah, A., & Yulianti, R. (2019). Meningkatkan kemampuan berpikir simbolik anak usia dini kelompok a (usia 4-5 tahun) dengan media pembelajaran lesung angka. *Jurnal Ceria*, 2(6), 354–358.
- Fadlillah, M. (2019). Buku ajar bermain & permainan anak usia dini. Prenada Media.
- Manning, M. L. (2002). Havighurst's developmental tasks, young adolescents, and diversity. *The Clearing House*, 76(2), 75–78.
- Nasional, I. D. P. (2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Nur'Aisyah, H. (2021). Identifikasi Kemampuan Berpikir Simbolik Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 42–49.
- Parwati, N. N., Parmiti, D. P., & Jampel, I. N. (2013). Penerapan pembelajaran picture and picture berbantuan media kartu angka bergambar dapat meningkatkan perkembangan kognitif. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 1(1).
- Rahmawati, R. (2008). Potensi dasar manusia menurut Ibnu Taimiyah dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Rasyid, H., & Mansyur, S. (2009). Asesmen perkembangan anak usia dini. Yogyakarta: Multi Pressindo, 118, 15.
- Wani, A. S., Lubis, Y., & Rizky, S. (2023). The Influence of Learning Media Flash Card and Picture in the Development of English to Improve Childhood Speaking Skills. *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS*, 1(2), 100–107.